

XORAZM ADABIY MUHITIDA ARAB TILIDAGI MANBALARNING PAYDO BO‘LISH OMILLARI

Azamat Atayev

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston
(azamatatayev79@gmail.com)

Annotatsiya: Mazkur maqolada VIII–XIII asrlarga oid arab tilida bitilgan asarlarning adabiy manba sifatidagi qimmatini va bugungi kundagi ahamiyatini, shu davrdagi Xorazm adabiy muhitini yoritishdan iborat. Xorazm adabiyotiga oid arab tilidagi qo‘lyozma va nashriy manbalarni aniqlash, matnlarning ilmiy-adabiy xususiyatlarini o‘rganish, adiblarning nazm va nasrda yaratilgan ijodiy merosi misolida VIII–XIII asrlar Xorazm adabiy muhitiga xos xususiyatlarni yoritish asosiy muammo sifatida belgilandi. Xorazm adabiy muhitining shakllanishida VIII–XIII asrlarga oid arab tilida yaratilgan manbalarning ahamiyatini ko‘rsatilib, ijtimoiy-siyosiy hodisalarning adabiyotga ta‘sirini asoslangani, VIII–XIII asrlar davomida Xorazmda yaratilgan arab tilidagi badiiy ijod mahsullari manbashunoslik va matnshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganilib, adabiy voqelik haqidagi yangi ma‘lumotlar ilk bora ilmiy muomalaga olib kirilgani, Respublika va dunyo kutubxonalaridagi manbalar aniqlanib, mavzu va ma‘nolar olami davr qiyofasini beruvchi muhim omil sifatida belgilangani hamda o‘zbek mumtoz adabiyoti bilan Xorazmda arab tilida bitilgan manbalar o‘rtasidagi mushtarak va o‘ziga xos jihatlarni aniqlangani va bu ijod namunalari o‘zaro ta‘sir bilan bir qatorda umumturkiy tafakkur mahsuli ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: arabiyzabon, tarixiy manba, adabiy manba, g‘azal, hajv, madh, janr, manbashunoslik, matnshunoslik.

1. KIRISH

Dunyo xalqlari tarixi, xususan, Sharq mintaqa hududida Xorazm kishilik jamiyatining ko‘hna manzillari qatorida e‘zozlanadi. Rivojlangan davlatlar bilan o‘zaro savdo-sotiq, diplomatik aloqalarning yo‘lga qo‘yilishi hududga yangiliklarning tez kirib kelishini ta‘minlagan. Tabiiyki, qadim karvon yo‘llarida joylashgan Xorazm bu davrda yashash uchun eng qulay hudud sifatida dong taratgan. Xorazm shohlarining qudrati, ilm-fanga bo‘lgan e‘tibor, qizg‘in ijodkorlik muhiti iqtidorli kishilardagi qobiliyatning yuzaga chiqishiga turtki bo‘lgan.

Qadimgi tarixiy, adabiy, ilmiy manbalarda Xorazmning boy tarixi, iste‘dodli kishilari haqida qimmatli ma‘lumotlar yozib qoldirilgan. Xususan, jug‘rofiy olim Qudoma ibn Ja‘far (320-hijriy) Xorazmni Xuroson mulkidan, Istaxriy esa Movaraunnahr mulkidan, Yoqut al-Hamaviy “Movaraunnahr va Xurosondan ayro o‘lka”, ya‘ni ularga o‘xshamaydigan alohida bir o‘lka deb hisoblagan. Xorazm Ummaviylar va Abbosiylar hukmronligidan so‘ng Somoniylar (261–389-hijriy), Saljuqiylar (552-hijriy yilga qadar) va Xorazmiyshohlar (628-hijriy yilgacha) tarkibida bo‘ldi. Jumladan, arab sayyohi Ibn Batuta: “Xorazm – bu turklarning katta, muhim, chiroyli va ulug‘vor shahri bo‘lib, ajoyib bozorlari, keng ko‘chalari, ko‘plab imoratlari, jozibador va ko‘rkam joylari bor. Shaharda hayot qaynaydi, aholisi shunchalik ko‘pki, u mavjlanib turgan dengizni eslatadi” [Иброҳимов Н. 1993. – Б. 58.], – deb ta‘riflaydi. Abulqosim Zamaxshariy “Xorazmda boshqa yurtlarda topilmaydigan fazilatlar bor [Hind Husayn Toha. 1976. – B.78.]”, – deya e‘tirof etadi. Ko‘rinadiki, Xorazm Movarounnahr va Xuroson hududida o‘ziga xos jihatlari bilan ajralib turuvchi e‘tiborga sazovor o‘lka sifatida qadrlangan.

2. TADVIQOT METODOLOGIYASI

Islom dini kirib kelgandan so‘ng Xorazmda arab tilidagi adabiyotning paydo bo‘lishi va rivojlanishida hukmdor doiralarning ta‘sir katta bo‘ldi. Bu hudud aholisi asta-sekinlik bilan islom dinini qabul qilib, Qur‘oni karim tili bo‘lgan arab tilini o‘rgana boshladilar. Natijada, arab tili ilmiy va adabiy til sifatida ziyolilar orasida yuqori mavqega ega bo‘ldi, adabiy muhit, ijodiy muloqot arab tilida olib borildi. Ayniqsa, vazir Abu Muhammad Abdulloh ibn Ibrohim Raqqoshiy (hijriy 418, milodiy 1027-yilda vafot etgan), vazir oilasida tarbiya topgan xorazmshoh Ali ibn Ma‘mun va Abu Abbosga vazir bo‘lgan uning ukasi Abul Husayn Ahmad ibn Muhammad Suhayliy, Xorazmda vazir bo‘lgan Abu Abdulloh ibn Ibrohim Tojir va “Al-Muhammaduna minash shuaro va ash‘oruhum” (“Shoirilar ichida Muhammad ismli bo‘lganlari va ularning she‘rlari”) kitobida alohida tilga olingan Muhammad ibn Ibrohim Abu Abdulloh Bajiriy [Ali ibn Yusuf al-Qiftiy. 1970. – B. 96.] kabi o‘z davrining yuqori martaba va baland maqomga ega insonlari Xorazm va Movarounnahrda arab tilidagi adabiyot rivojida muhim o‘rin tutdilar.

Mujib Misriy bu xususda shunday deydi [Mujib Misriy. 1962. – S. 364-365.]: “Arab, fors va turk adabiyotida mushtarak bo‘lgan jihatlardan biri bu – xalifa, sulton, podshoh va vazirlar orasidan ko‘plab

shoirilar chiqqanidir. Adabiyot roviylari ushbu uch millat (arab, fors va turk) orasidan ilk she'riyatni saltanatda dong taratgan podshohlardan chiqqan shoiriga nisbat berishga ijmo' qilishdi. Bu borada Abulqosim Ismoil bin Abbod bin al-Abbos bin Ahmad bin Idris at-Tolqoniy (hijriy 326–385-yillarda yashagan mashhur olim) o'zining: "She'r podsho bilan boshlanib, podsho bilan tugadi" – degan mashhur gapini aytadi (Bunda u Imriul Qaysni va Abu Forisni nazarda tutgan)" [Hind Husayn Toha. 1976. – B.77.].

Forslar nazdida esa she'r adabiyot roviylari zikr qilganidek, sosoniy amirlaridan biri Bahrom Go'r tomonidan yaratilgan [Давлатшоҳ Самарқандий. 1981. – Б. 17]. Arablar nazdida esa, Sohib ibn Abbod ishora qilib aytganidek, Imriul Qays ilk she'r muallifi sifatida tilga olinadi.

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bu davr adabiy muhiti haqida Hind Husayn Toha: "Biz aqliy hayotni o'rganish asnosida ushbu mintaqa olimlari fiqh, hadis va shu kabi ilmlardan bahramand bo'lish maqsadida uzoq shaharlarga safar qilishgani guvohi bo'ldik. Bu mintaqadagi adiblar ham Bag'dod, Shom va Misr singari shaharlarga safar qilishgan va qadim adabiyotni naql qilib, o'zlariga hamzamon adiblar adabiyotidan xabardor bo'lishgan" – deb qat'iy ishonch bilan yozgan edi [Hind Husayn Toha. 1976. – B. 77-78]. Misol uchun, Abu Bakr Xorazmiy ko'plab shaharlarni kezgan. Shom, Halab, Ray, Nishopur va boshqa shaharlarda arab tarixi haqida ma'ruzalar qilib, shuningdek, lug'at, nahv fanidan darslar ham bergan edi.

Islom fathidan uch asrcha vaqt o'tgach, Xorazm mintaqasi ko'plab arab tilida ijod qiluvchi shoirlarni etishtirib chiqardi. Ularning tarjimayi hollarini o'rganar ekanmiz, ayrim shoirlar ijodining bir qismi saqlanib qolgani, Abu Bakr Xorazmiyning devoni esa butunlay yo'qolib ketganini ko'ramiz. Ayniqsa, mo'g'ullar istilosi davrida Movarounnahr shaharlarida deyarli barcha narsalar vayron qilingan.

Ta'kidlash joizki, Hind Husayn Toha Xorazmdagi arab tilida yaratilgan adabiyotni e'tirof etar ekan, "Xorazm adiblari she'rlaridan voqif bo'lar ekanmiz, biz arablar Xorazm shoir-u adiblari ila faxrlanishga haqli bo'lganimizdek, Xorazm ahli ham shoir-u adiblari ila faxrlanishga munosibdirlar. Chunki ularning ajdodlari arab tilida beqiyos meros qoldirib, arab adabiyotining nazmu nasrida ulug' maqomlarga erishishgan" [Hind Husayn Toha. 1976. – B.78.], deb ta'kidlagan edi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

XI asrda Xorazm vohasida ijod qilgan ko'plab shoirlar uchun qadim boy an'analarga ega arab adiblariga taqlidan qalam tebratish tabiiy hol bo'lgan. Muhammad Avfiy fikricha, "Hanafiy mahzabining quyoshi Ajam xalqlar uzra chiqa boshlagach, forslardan latif tabiat sohiblari arab fozillari bilan birga yashab, ularning nurlaridan (ya'ni arabiy adabiyotdan) iqtibos olar, ularning uslublaridan voqif bo'lib, bahrning daqiq jihatlaridan xabardor bo'lar va vazn, qofiya, roviy, sanad, arkon, fosila kabilarni o'rganib [Xo'jiAxmedov A. 1998.], so'ngra ushbu uslubda ijod qilar edilar", – deydi [Muhammad Avfiy. 1903–1906. – B. 21.].

Somoniylar davrida ham arab tilida ijod qiluvchi ko'plab shoirlar yetishib chiqqan. Jumladan, Abu Sa'iyd Shabiybiy somoniylar va buvayhiylar davlatini madh etishda birinchilardan bo'lib tanilgan shoirdir. Shu sababli u "ikki qo'shin egasi", "ikki davlat shayxi" deb nom olgan [Yoqut al-Hamaviy ar-Rumiy. 1993. – B. 242.].

Somoniylar davri haqida so'z ketganda ma'muniy xorazmshohlar saroyi haqida ham to'xtalib o'tishimiz zarur. Ma'lumki, Abu Abbos Ma'mun ibn Ma'mun Xorazmshohning saroyida adabiyotga e'tibor katta bo'lgan. Nizomiy Aruziy Samarqandiy aytganidek, ma'muniy shohlar o'z hayotlarini somoniylarga tobe' voliylik bilan boshlashgan. Somoniy davlatining qulashi va g'aznaviylar davlati tiklanishi orasidagi bir muddat davomida mustaqil bo'lganlar. Ma'mun ibn Muhammad Xorazmshoh, uning o'g'li Ali ibn Ma'mun ibn Muhammad Xorazmshoh, Abu Abbos Ma'mun ibn Ma'mun ibn Muhammad Xorazmshohlar mazkur sulolaning mashhur hokimlari bo'lishgan. Aruziy Samarqandiy fikricha [Hind Husayn Toha. 1976. – B.78–79.], Abu Abbos Ma'mun ibn Ma'mun ibn Muhammad Xorazmshoh ma'muniy podsholarning afzali, ilm va hikmat ahlining sadoqatlisi bo'lib, uning saroyi adiblar maskan tutgan joy bo'lgan.

Xorazmshohlar asridagi mashhur shoirlardan biri Abul Abbos Ma'mun ibn Ma'mun ibn Muhammad Xorazmshoh davridagi Abul Fazl Hiloliydir. Imom Qiftiy u haqda: "U buyuk shoir va adibdir" – deya ta'rif bergan.

Shoirlardan yana biri Ali ibn Ma'mun ibn Muhammad xorazmshoh va ukasi Abul Abbos Ma'mun ibn Ma'mun xorazmshohga vazir bo'lgan Abul Husayn Ahmad ibn Muhammad Suhayliydir.

Bu asrda yashab o'tgan shoirlardan yana biri Abul Fazl Ahmad ibn Ali Saffor Xorazmiy bo'lib, u haqida Yoqut al-Hamaviy "Mu'jam ul-udabo" asarida: "Xorazmning fozillari, bolig'lari va kotiblaridan edi. U o'ziga xos she'rlar ijodkori va risolalar sohibi bo'lgan" – deya ta'rif bergan.

G'aznaviylarning hukmronligi hijriy 408 (milodiy 1107)-yilda nihoyasiga yetgach, ulardan keyin taxtga kelgan Banu Buvayhning bu o'lkada hukmronligi uzoq davom etmagan. Biroq arab adabiyoti rivojida ular yuksak e'tirofga loyiq, hatto aksariyat amirlar she'r yozishi bilan arab adabiyotida o'z o'rniga ega bo'lishgan. Biz ularning fazilatlarini haqida gapirar ekanmiz, g'aznaviylar hukmronligi ostida yashab, ular madhida she'rlar bitgan ulug' adib Abu Bakr Xorazmiyni misol qilganimizdek, arab tilidagi adabiyot bayrog'ini yuqori ko'targan ularning vazirlari – Abul Fazl Ibn Amid va Sohib ibn Abbodlarni ham ta'kidlab o'tishimiz maqsadga muvofiqdir.

Saljuqiylar sulton Sanjar va xorazmiy sulton Otsiz o'rtasidagi qattiq bellashuvning ta'siri saljuqiylar davrida ham yetuk shoirlar dong taratishiga sabab bo'lgan. Eron olimi Zabihullo Safo ishonchli manbalar asosida: "Otsiz oilasi tomonidan xorazmshohlar hududining katta qismi barpo qilingan edi. Unga hukmronlik qilgan hukmdor va amaldorlar turkiy xalq vakillari bo'lishgan" – deb yozadi [ذبيح الله صفا تاريخ اص ٣٠].

Otsiz iste'dodli kishi bo'lib, she'riyatga o'zgacha ixlos bilan yondashgan. U Abul Fazl Ahmad ibn Ali Saffor Xorazmiyni juda hurmat qilar, uning san'atiga xaridor edi. U bo'sh vaqtlarini shoirlar va ahli fozillar davrasida o'tkazgan. Shoh sifatida shoirlarni juda katta mablag'lar bilan ta'minlagan. Sulton Sanjar huzurida bo'lgan shoir Anvari va Xorazmshoh xizmatidagi Rashiddin Vatvot o'rtasidagi mushoira, ayniqsa, mashhurdir. Ushbu voqea Davlatshoh Samarqandiy tomonidan ham keltirilgan [Давлатшоҳ Самарқандий. 1981. – Б. 49-50.].

Ba'zan saljuqiylar va xorazmiy hukmdorlar o'rtasida kechgan janglar shoir va adiblarning faollashuviga ham ta'sir ko'rsatgan. Sababi o'zaro jang olib borayotgan ikki tomon o'rtasida *hamosiy* (jangu jadallar haqida yozilgan she'riy to'plam) va *hijoiy* (dushman tarafni hajv qilib yozilgan she'riy to'plam) she'rlar ham ko'payardi. Yuqorida aytganimizdek, bu holat sulton Sanjar Hazorasp qal'asini qamal qilganida (hijriy 117, milodiy 542-yil) o'zaro dushman bo'lgan ikki davlat shoirlari – Otsizning shoiri Rashiddin Vatvot va sulton Sanjarning shoiri Anvariylarning she'riy kurashlarida, she'riy tortishuvlarida yaqqol ko'rinadi.

Mazkur turkiy hukmronlik asrida yetishgan ijodkorlardan ulug' adib va mufassir Jorulloh Zamaxshariy, "Shamsul Mashriq" ("Mashriq quyoshi") nomi bilan mashhur Mahmud ibn Aziz Oriziy [Yoqut al-Hamaviy ar-Rumiy. 1993. – B. 126; Jaloliddin Abdurrahmon Suyutiy. 1964. – S. 279.], faqih, nahv olimi, lug'at, bayon, adab, aruz va she'r ilmida tengsiz bo'lgan Abul Fath Nosiruddin ibn Abul Makorim [Yoqut al-Hamaviy ar-Rumiy. 1993. – B. 612.] va Abul Qosim ibn Husayn ibn Muhammad Xorazmiy (hijriy 617-yilda mo'g'ullar jangida o'ldirilgan)larni qayd etish mumkin [Mustafo ibn Abdulloh Hoji Xalifa. 1941. – S.1729.]. Abul Qosim ibn Husayn ibn Muhammad Xorazmiy haqida Yoqut al-Hamaviy "Mu'jamul udabo"da "Haqiqatda, fazilatli kishilarning peshvosi, arab ilmida zamonasining tengsiz, o'tkir zehni, teran aql sohibi, adabiyotda benazir, she'r va xutbalarni nazm qilishda beqiyos, o'z zamonasida "Aynuz zamon" deya tan olingan" – deya ta'rif bergan [Элмуродов И.К. 2002.].

Yuqoridagilarga asosan xulosa qilish mumkinki, turkiy millatga mansub adiblar g'aznaviy, saljuqiylar va xorazmiy sulolalar davrida o'z hukmdorlarining she'r va adabiyotga qiziqishlari, ijodga e'tibor, o'zaro raqobat natijasida asrning mintaqadagi eng ulug'lariga aylanishgan.

Ushbu mintaqadagi adabiy muhit va hukmron sulolalar holatini o'rganar ekanmiz, avvalgi uch asr, ya'ni VII–IX asrlar adabiyot rivojining dastlabki bosqichi bo'lgani, arab tili bu mintaqada yuksalish cho'qqisiga yetib, adabiy tillar o'rnini egallagani ko'ramiz. Arab va fors tilida ijod qiluvchi adiblarning har ikki tilda yozilgan asarlari ko'payib borgan, X asrga kelib esa arab tilini puxta o'zlashtirib, ikki tilda ham barobar kitoblar ta'lif qiladigan, nazm va nasrni go'zal tarzda ifoda eta oladigan adib va shoirlar yetishib chiqqan. XII asrga kelib, mahalliy xalq o'z ona tili – milliy til rivojiga jiddiy e'tibor qarata boshlagan. O'zlarining qadimiy shon-shuhratini tiklash, siyosiy, ilmiy va adabiy faolligini saqlab qolishga harakat boshlangani sababli o'lkada madaniy hayotida arab tilidagi ijod muhiti biroz susayadi. Natijada, mahalliy xalq orasida arab tilida ijod qiladigan adiblar anchayin kamayib ketadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, XII asr

Jorulloh az-Zamaxshariy, Faxriddin ar-Roziy, Rashiddin Vatvot, Imroniy, Ibn Shirin al-Jundi, Qosim ibn Husayn va Mutriziy kabi olimu adiblar ko'pligi bilan boshqa asrlardan ajralib turadi.

Shuningdek, vohaga kelib, adabiyot rivojiga hissa qo'shgan insonlar ham alohida bir guruhni tashkil qilgan. Balxlik Rashiddin Vatvot, xurosonlik Kulsumiy, shomlik Ibn Aniy, Andalus shaharlaridan biri G'ornotadan G'ornotiy va nisolik Imom Nasaviylar shular jumlasidandir.

Yana g'urbat bu o'lkaga chorlab, to vafotigacha ushbu o'lkada muqim bo'lgan olimlardan biri – “qassob” nomi bilan tanilgan, “sori'ul ka's” (jom sindiruvchi) laqabi bilan mashhur kotib Muhammad ibn Husayn ham asli Nishopur ahlidan bo'lib, imom Qiftiyning aytishicha, u go'zal husnixat va ko'rkam nazm sohibi bo'lgan [Ali ibn Yusuf al-Qiftiy. 1970. – B. 252.].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorazmda arab tilidagi adabiy muhitni to'la tasavvur qilish uchun, nazarimizda, ijtimoiy-siyosiy omillarni yuzaga keltirgan tarixiy jarayonga nigoz tashlash maqsadga muvofiqdir. X asrning oxirlarida Shimoliy Xorazmning hukmdori bo'lmish Ma'mun ibn Muhammad mamlakatni birlashtirib, o'zini Xorazmshoh deb e'lon qildi va Gurganjni poytaxt qildi. Ma'muniylar – Ma'mun ibn Muhammad (995–997), Ali ibn Ma'mun (997–1009), Ma'mun ibn Ma'mun (1009–1017) hukmdorligi davrida Xorazmning mavqeyi siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan kuchaydi. Xorazmda ilm-fan ravnaqi ham shu davrda ortgani kuzatiladi, buyuk xorazmlik alloma Abu Rayhon Beruniy ham ushbu Xorazmshohlar davlatida yetishib chiqqan. Xorazm 1017-yilda sulton Mahmud tomonidan bosib olingach, bir asr davomida mustaqil davlat maqomini yo'qotdi. 1040-yilgacha Xorazm – g'aznaviylar davlati tarkibida, so'ngra saljuqiylar davlati tarkibida bo'lgan.

Juvayniy, Qazviniy, Nizomulmulkning “Siyosatnoma”, Jamol al-Qarshiyning mo'g'ul hukmronligi davrida yaratilgan “Mulhaqot bis-Suroh” asarida xorazmshohlar – anushteginlar haqida ham ma'lumotlar keltirilgan [Джамал ал-Карши. 2005. – 410 с.]. Kelib chiqishi o'g'uzlardan bo'lgan Anushtegin saljuqiy hukmdorlarning Xorazmdagi vakili edi. Anushtegin Saljuqiylarning amiri Bilgateginning quli bo'lib, G'arjistonda uni sotib olgani uchun shunday nomga ega bo'lgan. Bilgategindan Anushtegin Malikshoh saroyi xizmatiga olinadi. 1097-yili Xorazm voliyi Ikinchi/Ekinchi ibn Qo'chqor (*Ekinchi* – dehqon bo'lgani ehtimolga yaqin) amirlar isyoni natijasida o'ldirilgach, Sulton Barqiyoriq Xuroson noibi etib Dod-Habash ibn Oltuntoqni tayinlaydi. U esa o'z navbatida Marvda bo'lgan Anushteginning o'g'li Qutbiddin Muhammadni Xorazm voliyi etib tayinlaydi va u xorazmshoh unvonini oladi. Sulton Sanjar ham uning nomzodligini tasdiqlab, unga Tug'rultegin ibn Ikinchi qo'zg'olonini bostirishda madad beradi [Ибн ал-Асир. 2006. – С. 231-233.]. U o'zining o'ttiz yillik hukmronligi davrida saljuqiylarga to'la qaram edi va ularga sadoqat bilan xizmat qildi, ayni paytda Xorazm ham o'z mavqeyini mustahkamlab bordi. Anushtegin Alouddin Otsiz Xorazmshoh (1127–1156) mustaqil siyosat yuritishga harakat qildi va shu sababdan Saljuqiylar davlatining hukmdori Sulton Sanjar (1118–1157) bilan uzoq muddat urush-talashlar olib bordi. 1156-yili Xorazmshoh Otsiz vafotidan so'ng El-Arslon Xorazmshoh bo'ladi. Sulton Sanjarning vorisi Xurosonda Mahmudxon bo'ldi. Saljuqiylar sulolasining boshlig'i Sanjardan so'ng Iroq hukmdori G'iyosiddin Muhammad ibn Mahmud (1153–1159), Malikshohning nevarasi bo'ldi. U ham El-Arslon (Alouddin Otsizning o'g'li)ga elchi jo'natib, Sharqqa yurishga shaylanayotganidan uni xabardor qilmoqchi bo'ldi. Biroq ko'pgina sabablar, jumladan, sultonning xalifa bilan o'zaro adovatlari bu yurishni amalga oshirishga mone'lik qildi.

Alouddin Otsiz vafotidan so'ng (1156-yil) Xorazm taxtini egallagan o'g'li El-Arslon ham qoraxitoylarga qarshi kurash olib bordi va bu siyosatda, qoraxitoylardan ta'qibga uchrab, Xorazmdan himoya izlagan qarluq qabilalaridan foydalanishga ham harakat qiladi.

Takash qoraxitoylar yordamida taxtga chiqqach, ular bilan birga tinch tura olmasdi. Odatdagidek, qoraxitoy elchisining Xorazmdan o'lpon olish uchun kelib, takabburlik bilan ish tutgani navbatdagi qo'zg'olonga sabab bo'ldi. Takash Go'rxonning qarindoshi bo'lgan elchini o'ldiradi. Bundan tashqari, Ibn al-Asirning so'ziga qaraganda, Alouddin Takash o'z amaldorlariga har biri bir nafardan xitoylikni o'ldirishni buyuradi [Ибн ал-Асир. 2006. – С. 271.].

Ana shunday ijtimoiy-siyosiy omillar ta'sirida Xorazm muhitida arab tilida bitilgan adabiy manbalar paydo bo'lganini ko'ramiz. Jumladan, Xorazmshohlar davri tarixiga oid muhim manbalardan murassalot

(yoki maktubot, insho) janridagi asarlarni tilga olish mumkin. To‘plamda Rashiddin Vatvot qalamiga mansub xat va nomalar (masalan, El-Arslonning xalifa devoniga yuborgan xati), shuningdek, Otsizning Sanjarga itoat etgani haqidagi nomasi, Otsizni o‘z isyonini oqlab, sulton Sanjarni ayblashi haqidagi ko‘plab qiziqarli materiallar mavjud [Бартольд В.В. 1898. – С. 23-26, 30-32, 43-44.].

Ikkinchi hujjatlar to‘plami esa “At-Tavassul ila-t-tarassul” (Maktublar ila yaqinlashmoq) bo‘lib, muallifi Bahouddin Muhammad ibn Muayyad al-Bag‘dodiy, Xorazmshoh Takashning devoni inshosi qalamiga mansub [Китоб ат-Тавассул ила-т-тарассул. 1898. – С.73-82.]. Bahouddin Muhammad Xorazmshoh Muhammad tomonidan qatl etilgan mashhur shayx Majiduddin Bag‘dodiyning akasi bo‘ladi. Asar matnidagi hujjatlar 578–579/1182–1184-yillarga to‘g‘ri keladi. Ayrim manbalarda esa undan keyingi davrga oid hujjatlar ham uchraydi.

Badiiy ijodda X asrdan to XIII asr boshlarigacha Xorazm adabiy muhiti taraqqiyotiga arab adabiyoti kuchli ta‘sir ko‘rsatgani va natijada arab tilida qalam tebratuvchi ijodkorlar adabiy muhitning o‘zagini tashkil etishi ma‘lum bo‘ldi [Элмуродов И.К. 2002. – Б. 23.].

ADABIYOTLAR

1. Иброҳимов Н. 1993. Ибн Батута ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати. – Тошкент: Шарқ баёзи. – Б. 58.
2. Hind Husayn Toha. 1976. Al-adab-ul-arabî fi iqlim Xorazm. Silsilat-ul-kutubi-l-hadisa. – Bag‘dod: Manshurot Vizorati-l-i‘lom. – B.78.
3. Ali ibn Yusuf al-Qiftiy. 1970. Al-Muhammaduna minash shuaro va ash‘aruhum. – Parij universiteti, Odob va insoniy ilmlar fakulteti. – B. 96.
4. Mujib Misriy. 1962. Al-adabul arabiy vat turkiy. – Qohira: Ad-dor as-saqofiyya lin-nashr. – S. 364-365.
5. Hind Husayn Toha. 1976. Al-adab-ul-arabî fi iqlim Xorazm. Silsilat-ul-kutubi-l-hadisa. – Bag‘dod: Manshurot Vizorati-l-i‘lom. – B.77.
6. Давлатшоҳ Самарқандий. 1981. Шоирлар бўстони. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. – Б. 17.
7. Hind Husayn Toha. 1976. Al-adab-ul-arabî fi iqlim Xorazm. Silsilat-ul-kutubi-l-hadisa. – Bag‘dod: Manshurot Vizorati-l-i‘lom. – B. 77-78.
8. Hind Husayn Toha. 1976. Al-adab-ul-arabî fi iqlim Xorazm. Silsilat-ul-kutubi-l-hadisa. – Bag‘dod: Manshurot Vizorati-l-i‘lom. – B.78.
9. Ҳожиаҳмедов А. 1998. Ўзбек арузи луғати. – Тошкент: Шарқ.
10. Muhammad Avfiy. 1903–1906. Lubob ul-albob. I-II jild. Nashrga tayyorlovchi Edvard Brovn. – London – Layden. – B. 21.
11. Yoqut al-Namaviy ar-Rumiy. 1993. Mu‘jam ul-udabo. 4-juz. – Bayrut–Lubnon: Dor al-arabiy al-islomiy. – B. 242.
12. ذبيح الله صفا تاريخ ادبيات در ايران . باب سوم (فصل اول) ص ۳۰
13. Давлатшоҳ Самарқандий. 1981. Шоирлар бўстони. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. – Б. 49-50.
14. Yoqut al-Namaviy ar-Rumiy. 1993. Mu‘jam ul-udabo. 19-juz. – Bayrut–Lubnon: Dor al-arabiy al-islomiy. – B. 126; Jaloliddin Abdurrahmon Suyutiy. 1964. Bug‘yatul vuot fii tobaqotil lug‘aviyyina van nuhot. 2-qism. Muhammad Abul Fazl Ibrohim tahqiqi ostida. – Misr: Iyso al-Bobiy al-Halabiy. – S. 279.
15. Yoqut al-Namaviy ar-Rumiy. 1993. Mu‘jam ul-udabo. 19-juz. – Bayrut–Lubnon: Dor al-arabiy al-islomiy. – B. 612.
16. Mustafa ibn Abdulloh Hoji Xalifa. 1941. Kashfuz zunun. 2-jild. – Bayrut – Lubnon: Dor al-ihya at-turos al-arabiy. – S.1729.
17. Элмуродов И.К. 2002. Ёқут Ҳамавийнинг “Муъжам ул-удабо” асари X–XII асрлар Хоразм илм-фани ва адабиёти тарихини ўрганишда муҳим манба. Тарих фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент.
18. Ali ibn Yusuf al-Qiftiy. 1970. Al-Muhammaduna minash shuaro va ash‘aruhum. – Parij universiteti, Odob va insoniy ilmlar fakulteti, – B. 252.
19. Джамал ал-Карши. 2005. Ал-Мулхакат би-с-Сурах. Введение, перевод с арабского и персидского, текст, факсимиле и комментарии и указатели. – Алматы: Дайк-Пресс. – 410 с.
20. Ибн ал-Асир. 2006. Ал-Камил фи-т-тарих. –Ташкент: Узбекистан. – С. 231.
21. Бартольд В.В. 1898. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. I. Тексты. СПб. – С. 23-26, 30-32, 43-44.
22. Китоб ат-Тавассул ила-т-тарассул. Бо саъй ва эҳтимоми Баҳманёр ва муқаддимайи Мирзо Муҳаммадхон Қазвини. 1898. Техрон, 1315/1936. Баъзи ҳужжатларнинг нашри: Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. I. Тексты. СПб. – С. 73-82.
23. Элмуродов И.К. 2002. Ёқут Ҳамавийнинг “Муъжам ул-удабо” асари X–XII асрлар Хоразм илм-фани ва адабиёти тарихини ўрганишда муҳим манба. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Тошкент. – Б. 23.